

EDUCATION PSYCHOLOGY PROJECT
EVALUATING TAMAN BACAAN MASYARAKAT (TBM) AS A FORM OF
NONFORMAL EDUCATION IN INDONESIA

Oleh:

Anastasia Widya Paramita (111814253012)

Magister Psikologi
Fakultas Psikologi
Universitas Airlangga
2018

BAB I

PENDAHULUAN

Taman Bacaan Masyarakat (TBM) merupakan salah satu bentuk pendidikan non-formal yang tercantum dalam Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003, pasal 2 ayat 4. Bentuk TBM ini merupakan pengembangan modern terhadap Taman Pustaka pada tahun 1910, yang mana dahulu merupakan gerakan untuk memajukan intelegensi warga negara Indonesia, melalui penjualan koleksi buku khusus penerbit Balai Pustaka (Mulyana, 2008).

Håklev (2008) dalam penelitiannya, mencatat bahwa ada secara umum terdapat tiga jenis taman bacaan, yaitu:

1. Taman Bacaan yang didirikan dan difasilitasi oleh pemerintah (biasanya berada di bawah naungan Pusat Kegiatan Belajar Mengajar).
2. Taman Bacaan yang didirikan dan difasilitasi oleh BUMN/perusahaan-perusahaan sebagai bentuk realisasi *corporate social responsibility*.
3. Taman Bacaan yang didirikan secara mandiri oleh masyarakat/Non Government Organization.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mencatat terdapat kurang lebih 6000 TBM yang tersebar di seluruh penjuru Indonesia (Kuwando, 2017). Pemerintahan Kota Surabaya sendiri telah memiliki sekitar 1300 TBM yang tersebar di seluruh penjuru kota (Sholikah, 2017). Semakin banyaknya taman bacaan ini menandakan bahwa ada kepedulian yang tinggi dari pemerintah maupun komunitas masyarakat untuk meningkatkan literasi masyarakat Indonesia, bahkan peran TBM yang semula terbatas sebagai lembaga penyedia dan peminjaman buku bergeser ke macam media yang lain seperti tabloid, komik, majalah, dan tak lupa menyediakan ruang untuk membaca, diskusi, dan beda buku. Hal ini merupakan jawaban atas timbulnya ide baru dalam gerakan literasi berbasis TBM.

Sayangnya, menurut data yang dikeluarkan oleh Kemdikbud tahun 2017, buta aksara dalam masyarakat Indonesia masih mencakup 3,4 juta jiwa dan fenomena ini masih lebih dari rata-rata di 11 provinsi. Kenyataan miris yang lain adalah masyarakat Indonesia berada di peringkat 60 dari 61 negara, dalam

survei *Most Literated Nation In The World* yang diadakan tahun 2015. Hal ini tentunya menjadi keprihatinan tersendiri yang harus dilihat dan ditelaah oleh pemerintah maupun masyarakat sendiri. Fenomena menjamurnya *social media* yang mengandalkan *audio visual* pun dapat menjadi salah stimulus akhirnya membuat masyarakat semakin malas untuk membaca. Menurut Auliani (Kompas, September 2017) budaya literasi melompat terlalu cepat, karena masyarakat Indonesia masih terbiasa dengan bentuk lisan , dan sekarang sudah era *audio visual*.

RUMUSAN MASALAH

Fenomena ini memunculkan pertanyaan besar, yaitu benarkah menjamurnya Taman Bacaan Masyarakat ini secara signifikan akan menjamin peningkatan mutu kemampuan baca masyarakat Indonesia?

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Awal mula berdirinya pendidikan nonformal dimulai pada saat konferensi internasional di Williamsburg, Amerika Serikat pada tahun 1967 (Fordham, 1993). Bentuk pendidikan ini digagas sebagai *encounter* terhadap ketidaklinieran perkembangan pendidikan dengan pertumbuhan ekonomi, atau dengan kata lain kurikulum sekolah formal tidak sesuai dengan kebutuhan lapangan kerja. Fordham juga menyatakan bahwa bentuk pendidikan formal yang masih terlalu konservatif dan cenderung melatih orang untuk menurut dan bukannya menjadi memimpin, dianggap tidak mengikuti perkembangan sosio-ekonomi yang terjadi di lingkungan masyarakat.

UNESCO menyatakan bahwa pendidikan nonformal dapat dikatakan sebagai bentuk pergerakan menuju *lifelong education*, yang berpusat pada bertumbuhnya "*learning society*", di mana *outcome* akhirnya adalah sebuah keahlian dalam bidang tertentu yang seharusnya membentuk sistem pendidikan itu sendiri (UNESCO 1972:182)

Pada akhirnya, UNESCO (2013) menyatakan bahwa pendidikan non-formal dapat didefinisikan sebagai pendidikan yang dilembagakan, disengaja, dan direncanakan oleh penyedia pendidikan. Bentuk pendidikan ini merupakan tambahan, alternatif dan atau pelengkap untuk pendidikan formal dalam proses pembelajaran seumur hidup individu. Hal ini sesuai dengan pernyataan Ristekdikti yang mengartikan pendidikan nonformal sebagai alur di luar pendidikan formal yang bisa dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang, yang akan berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal untuk mendukung terbentuknya pendidikan sepanjang hayat (*lifelong education*).

Definisi Taman Bacaan Masyarakat pada buku Taman Bacaan Masyarakat: Pedoman Penyelenggaraan (2009:1) adalah sebuah tempat/wadah yang didirikan dan dikelola baik masyarakat maupun pemerintah untuk memberikan akses layanan bahan bacaan bagi masyarakat sebagai sarana pembelajaran seumur hidup dalam rangka peningkatan kualitas hidup

masyarakat di sekitar TBM. Bentuk ini menurut Ayubby (2018), salah satu penggiat di Taman Baca Barakate, Hikayat Tanah Hitu, Maluku Tengah, sudah mengalami pergeseran, yang mana inisiatif awal berdirinya TBM hanya berfokus pada penyediaan layanan bahan bacaan, menjadi sarana atau lembaga pembudayaan kegemaran membaca masyarakat yang menyediakan dan memberikan layanan di bidang bahan bacaan berupa buku, majalah, tabloid, koran, komik dan bahan multimedia lain yang dilengkapi ruangan untuk membaca, diskusi, bedah buku, menulis dan kegiatan literasi lainnya, yang didukung oleh pengelola yang berperan sebagai motivator (Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, 2013).

Bentuk baru dari TBM ini merupakan usaha lembaga TBM untuk menjawab kebutuhan masyarakat terhadap minat baca. Menurut Hapsari (2009,36) beberapa faktor yang mempengaruhi pemanfaatan Taman Bacaan, yaitu:

1. Minat Masyarakat
2. Tenaga Pengelola
3. Koleksi TBM
4. Fasilitas dan Layanan TBM
5. Promosi TBM

Hal-hal tersebut di atas, penting untuk dijadikan sebagai bahan dasar pengembangan TBM ke depannya, karena ketika lembaga mendengar kebutuhan khas masyarakat sekitar TBM, maka taman bacaan akan menjadi suatu pusat berkumpulnya masyarakat, sehingga akan menstimulasi minat masyarakat untuk mencari tahu dan memanfaatkan TBM semaksimal mungkin.

Aspek minat baca merupakan salah satu yang harus dipertimbangkan dalam mengelola TBM. Penempatan TBM di lingkungan yang tepat akan memberikan dampak yang besar pada minat baca di tempat tersebut.

Hurlock (1980) mengemukakan bahwa minat baca sendiri terdiri dari dua aspek, yaitu aspek kognitif dan afektif. Aspek kognitif didasarkan pada konsep perkembangan di masa anak-anak mengenai hal-hal yang menghubungkannya dengan minat. Minat ini berpusat pada apakah hal yang diminati akan menguntungkan dan mendatangkan kepuasan pribadi. Jumlah waktu yang dikeluarkan berbanding lurus dengan kepuasan yang diperoleh

akibat membaca sehingga kegiatan membaca menjadi tetap dan sifatnya harus dipenuhi.

Aspek afektif merupakan konsep yang menampakkan aspek kognitif dari sikap yang ditampilkan. Hal ini dikembangkan dari pengalaman pribadi, sikap orang tua, guru, dan teman yang mendukung terhadap aktivitas membaca yang diminati. Siswa yang memiliki minat baca yang tinggi akibat kepuasan dan manfaat yang didapat serta mendapat penguatan respon dari orang tua, teman dan lingkungan sekitar akan meluangkan waktu khusus dan frekuensi yang tinggi untuk membaca.

Evaluasi TBM beberapa tahun belakangan ini disampaikan dalam beberapa poin oleh Firman Hadiansyah, ketua Forum TBM. Kurangnya ketersediaan dan akses buku, gerakan literasi yang belum ternasionalisasi, serta harga buku yang banyak belum terjangkau masyarakat luas, serta layanan perpustakaan di ruang publik atau fasilitas umum yang belum optimal menjadi sorotan (Rifa'i, 2017).

Berdasarkan para pegiat literasi, jumlah buku yang dimiliki tak banyak dan belum merata. Ada yang memiliki 50, 100, 200 buku, namun ada juga yang sudah punya 7000 sampai dengan 8000. Kebanyakan buku-buku tersebut pun merupakan koleksi pribadi, sehingga jenis buku terbatas.

Hal-hal di atas menunjukkan kurangnya salah satu faktor afektif yang dapat mendorong minat baca masyarakat. Kegigihan masyarakat atau komunitas belum didukung secara maksimal oleh pemerintah untuk mendistribusikan buku untuk semua kalangan masyarakat.

Isu lain yang muncul adalah ada beberapa lapisan masyarakat yang lebih meluangkan waktunya untuk bekerja demi mempertahankan hidup (Primanto Nugroho, 2007:42), padahal untuk membaca perlu banyak waktu luang. Poloma (2007) yang dikutip oleh Arsyad, dalam penelitian tentang Minat Baca Pengunjung Taman Baca Masyarakat, menyatakan bahwa tidak setiap orang dapat atau mempunyai nilai lebih untuk membaca. Apalagi mereka tersibukkan oleh pekerjaan mereka masing-masing, misalnya petani, pedagang, buruh, yang kesehariannya disibukkan dengan pekerjaannya sehingga sulit untuk menyisihkan waktu untuk membaca, karena mereka menganggap pekerjaannya jauh lebih penting.

Santrock (2010) dalam bukunya *Educational Psychology* mengungkapkan bahwa status sosial ekonomi menyiratkan ketidaksetaraan tertentu. Pada umumnya, anggota masyarakat memiliki 1) pekerjaan yang prestisnya bervariasi, di mana beberapa orang yang mempunyai pekerjaan berstatus tinggi memiliki akses yang lebih dibandingkan orang lain, 2) perbedaan tingkat pencapaian edukasi, di mana beberapa orang memiliki akses ke pendidikan yang lebih baik, 3) perbedaan sumber ekonomi/pendapatan 4) perbedaan level kekuatan untuk mempengaruhi institusi masyarakat. Dalam hal ini, kekurangan dukungan dari situasi sosial ekonomi di Indonesia yang menuntut masyarakat untuk bekerja menyambung hidup memiliki dampak yang cukup signifikan terhadap atmosfer minat baca anak-anak. Kejadian ini banyak terjadi di masyarakat luar kota besar, semisal di Kabupaten Magetan, Pacitan dan Kota Batu, yang baru ada sekitar 1 sampai 2 TBM saja.

Beberapa faktor yang ada di atas menunjukkan bahwa diperlukan adanya intervensi dari pemerintah sebagai kekuatan terbesar yang dapat mempengaruhi kelancaran distribusi buku sebagai awal geliat TBM dapat beroperasi secara penuh. Ketika kebutuhan kuantitas dan kualitas buku dapat memenuhi kebutuhan TBM, maka akan ada kekuatan bola salju yang semakin besar dalam meningkatkan minat baca masyarakat Indonesia.

BAB III

SOLUSI

Menilik dari pelbagai fenomena yang terjadi dalam Taman Bacaan Masyarakat, kekuatan minat baca tidak hanya didukung oleh keberadaan TBM itu sendiri, tapi juga dorongan ekstrinsik dari pemerintah sebagai kekuatan utama dan terbesar yang dapat membuat TBM tersebut tetap berdiri, yang nantinya tentu akan diatur secara sigap oleh para relawan TBM untuk dapat dikelola sedemikian rupa sehingga banyak program yang menarik masyarakat sekitar untuk mau datang dan membaca di TBM.

Isu-isu ini untungnya sudah didengarkan oleh pemerintah, di mana Jokowi berencana untuk mengirimkan 10.000 buku bacaan kepada setiap pegiat gemar membaca yang tersebar di Indonesia. Diharapkan dengan kelancaran pengiriman yang sudah digiatkan melalui program pengiriman buku gratis ke seluruh penjuru tanah air oleh salah satu lembaga pos terbesar di Indonesia, PT. Pos Indonesia terhitung sejak tanggal 20 Mei 2017, banyak buku yang dapat dipakai oleh TBM setempat sehingga dapat menghidupkan gairah membaca masyarakat sekitarnya, dan terbentuklah kesenangan dan kesadaran membaca untuk dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, Imam Gazali. 2016. *Minat Baca Pengunjung Taman Baca Masyarakat (Studi pada Kafe Baca BPPAUD & Dikmas Sulawesi Selatan)*. Skripsi: Fakultas Ilmu Pendidikan - Universitas Negeri Makassar.
- Auliani, Palupi A. 2017. *Protes Tere Liye dan Jalan Sunyi Dunia Literasi*. Diambil dari: <https://edukasi.kompas.com>. (8 September 2017).
- Ayubby, A.A. 2018. *Peran Taman Bacaan, Problem Sosial dan Literasi Kontekstual*. Diambil dari: <https://indoprogress.com/2018/03/peran-taman-bacaan-problem-sosial-dan-literasi-kontekstual/> (16 Maret 2018).
- Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat. 2013. *Teknis Pengajuan, Penyaluran, dan Pengelolaan Umum*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Hapsari, Melati.I. 2009. *Analisis Sistemik Penyelenggaraan Taman Bacaan Masyarakat Di Kabupaten Semarang*. Jurnal PNFI. Volume 1 nomor 1, Nopember. Diambil dari <http://www.pustakaindonesia.org/wp-content/uploads/2012/04/Analisis-Sistemik-Penyelenggaraan-TBM-di-Kabupaten-Semarang.pdf>.
- Håklev, S. 2010. *Community Libraries in Indonesia: A Survey of Government-Supported and Independent Reading Gardens*. *Library Philosophy and Practice*.
- Håklev, S. 2010. *Factors that Contributed to The Community Library Movement in Indonesia*. *Libri: International Journal of Libraries & Information Services*, 15-26.
- Kuwado. 2017. *Kisah Para Pegiat Literasi dan Janji Jokowi*. Jakarta: Kompas (3 Mei 2017).
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2017. *Data TBM Provinsi Jawa Timur*. PT. Pos Indonesia. Diambil dari <http://www.posindonesia.co.id/wp-content/uploads/2017/09/DATA-TBM-JAWA-TIMUR-Agustus-2017.pdf>.
- Muljana. 2008. *Kesadaran Nasional: Dari Kolonialisme Sampai Kemerdekaan, Jilid II*. Yogyakarta: LKIS.
- Rifa'i. B. 2017. *Diundang Jokowi, Pegiat Literasi akan Bicara Setumpuk Masalah Buku*. Diambil dari <https://news.detik.com>. (2 Mei 2017).
- Santrock, John W. 2011. *Educational Psychology*. New York: McGraw-Hill.
- Unesco-Unevoc. 2010. *Non-formal education*. Diambil dari <https://unevoc.unesco.org>.